

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

«FLIPPED CLASSROOM» MODELIDAN TA'LIM JARAYONIDA FOYDALANISH METODIKASI

Murodaliyeva Muattarxon Umarjonovna

magistr

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Qo'qon, O'zbekiston

e-mail: muattar.murodaliyeva@mail.ru

Tel: +99897-413-98-11

Annotatsiya. Zamonaviy dunyoda masofaviy talimning o'рни tobora rivojlanib bormoqda. Aralash ta'lim esa online hamda an'anaviy talimning o'zaro aralashgan holati hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalar rivojlanayotgan bir paytta online hamda an'anaviy ta'limning aralashuvi tobora dolzarb sohalardan biriga aylangan. Flipped classroom modeli o'quvchi va talabalarda o'z faoliyatini tashkil qilishda yordam beradi.

Kalit so'zlar: Blended learning (aralash o'qitish) tushunchasi, aralash ta'lim modeli imkoniyatlari, blended learning tizimining o'ziga xosliklari, flipped classroom modeli va uning imkoniyatlari.

Kirish. Aralash tirilgan yoki gibrid ta'lim – an'anaviy nazorat ostidagi darslarni masofaviy ta'lim bilan birlashtirgan ta'lim yondashuvi bo'lib, bu Yerd

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

talaba o'rganish tezligini nazorat qiladi. Yuzma-yuz darslarda bolalar muloqot qilishni, fikrlash va xulq-atvor shakllarini shakllantirishni o'rganadilar, mustaqil ta'lim jarayonida ular rejalashtirish va nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar, vaqtni boshqarish va ma'lumot qidirishni o'rganadilar. Aralashtirilgan ta'lim texnologiyasi maktabda yuzma-yuz va masofaviy ta'limning afzalliklarini birlashtiradi va ularning kamchiliklarini qoplaydi [1: - B 2].

Deklan Bern "blended learning" (aralash ta'lim) haqida shunday deydi – "ushbu ta'lim boy pedagogik tajribadan samarali foydalanishga qaratilgan". Bunday yondashuv axborotni taqdim etishda turli uslubiyotlardan foydalanishni, ta'limni tashkil etishda va ta'lim jarayonida axborot texnologiyalari, yakka tarzda va guruhlarda an'anaviy faoliyatni tashkil etishga asoslanishi mumkin. Bunday turlicha yondashuv o'quvchini charchatmaydi va o'qishga bo'lgan motivlarini kuchaytiradi[2: - B 4].

Aralashtirilgan ta'lim - bu kompyuter grafikasi, audio va video, interfaol elementlar va boshqalar kabi maxsus axborot texnologiyalaridan foydalanadigan elektron ta'lim elementlari bilan sinfda ta'limning an'anaviy shakllarining kombinatsiyasi[4: - B 1].

Aralash ta'lim modeli o'quvchilar hamda talabalarga quyidagi imkoniyatlarni beradi:

- O'quv materiallari bilan online rejimda istalgan vaqtda tanishish imkoniyati;
- Bilimlarni sinash uchun sinov testlaridan foydalanish;

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

- Nazorat testlarini topshirish;
- O‘tilgan mavzularga mos qo‘shimcha manbalardan foydalanish;
- Ma‘ruzadan tashqari o‘qituvchi-talaba va talabalar o‘rtasida muloqot tashkil etish;
- E-maildan foydalanish va forumlarda ishtirok etish;
- Audio va video yozuvlardan, animatsiya va simulyatsiyalardan foydalanish;

An’anaviy ta’lim elementlari ming yillardan beri mavjud, biroq aralash ta’lim paydo bo‘lganiga hali 10 yilcha ham bo‘lgani yo‘q. Shu sababli bu ta’lim turlarini aralash tarzda olib borish maqsadga muvofiq[1: - B 2].

Metodlar. Aralash ta’limda ta’limning kunduzgi shaklidagi an’anaviy usul hamda masofaviy ta’limning turli texnologiyalaridan foydalanish mumkin. Xorij amaliyotida aralash ta’limning 6ta modeli belgilangan

1. “Face to Face Driver” modeli. O‘quv dasturining ahamiyatga bog‘liq qismi bevosita o‘qituvchi yordamida o‘rganiladi. Asosiy dasturga qo‘shimcha sifatida elektron ta’lim ishlatiladi, jumladan, elektron resurslar bilan ishlash dars davomida kompyuterlarda tashkil etiladi.

2. “Rotation”, “Flipped learning” modeli. O‘quv vaqti individual elektron ta’lim va o‘qituvchi bilan birgalikda sinfda tashkil etilgan ta’limga taqsimlanadi. Bunda nazariy materiallar individual tarzda masofadan turib o‘qiladi va auditoriyada

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

o‘qituvchi hamkorligida o‘zaro muzokaralar asosida material mustahkamlanadi.

3. “Flex” modeli. O‘quv dasturining katta qismi elektron ta’lim orqali o‘zlashtiriladi. O‘qituvchi har bir ta’lim oluvchini masofadan kuzatib boradi. Mavzu tarkibidagi murakkab tushunchalar bo‘yicha maslahatlarni kichik guruhlarda, individual shaklda tashkil etadi.

4. “Online Lab” modeli. O‘quv dasturi elektron ta’lim talablariga mos ravishda kompyuter texnikasi bilan ta’minlangan auditoriyalarda qoidaga asosan tashkil etiladi. Onlayn ta’lim o‘qituvchi kuzatuvi asosida olib boriladi.

5. “Selfbrender” modeli. Model Amerikaning oliy ta’lim muassasalari uchun an’anaviy hisoblanadi. Talabalar mustaqil tarzda asosiy ta’limga qo‘shimcha ravishda kurslarni tanlaydi.

6. “Online Driver” modeli. O‘quv dasturining asosiy qismi axborot ta’lim muhitidagi elektron resurslar yordamida o‘zlashtiriladi[7: - B 58]..

Natijalar. Ma’ruza mashg‘ulotlarini tashkil etish uchun aralash ta’limning “Flipped learning” modelini qo‘llash bo‘yicha fikr yuritimiz. Flipped learning yoki “ag‘darilgan ta’lim” aralash ta’limning bir shakli bo‘lib, ta’lim oluvchilarning passiv, zerikarli harakatini yangi ko‘rinishga o‘tkazuvchi ta’lim konsepsiyasidir. Ushbu ta’limda ta’lim oluvchi uy vazifasi sifatida video-ma’ruzani tarmoq orqali ko‘radi va nazariy materialni mustaqil o‘zlashtiradi, auditoriyada esa o‘qituvchi bilan hamkorlikda amaliy topshiriqlarni bajaradi.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Flipped learning modelida darslarni tashkil etish. Ushbu model yordamida darslarni tashkil etishda o'qituvchi bir nechta video-ma'ruzalarni tayyorlaydi va ularni tarmoqqa yoki biror-bir tizimga joylashtiradi, ta'lim oluvchilar esa darsdan tashqari vaqtda o'qituvchi tomonidan tayyorlangan video-ma'ruzani ko'radi va mavzuni o'zlashtiradi. Bu esa video-ma'ruzani shoshilmasdan, takroran ko'rish imkonini beradi. Agar uyda internet bilan ishlashga imkon bo'lmasa, u holda ta'lim muassasalarida ushbu imkoniyat bilan ta'minlanadi. Dars davomida esa mavzu bo'yicha yuzaga kelgan savollar, fikrlar haqida o'qituvchi bilan muzokara qiladi. Olingan bilimni takomillashtirish uchun turli nazorat topshiriqlarini bajaradi. Quyida o'qitishning an'anaviy shakli va Flipped learning modelida talaba faoliyati ko'rsatilgan (1-jadval) [7: - B 60].

1-jadval

O'qitishning an'anaviy va Flipped learning shakllarida talaba faoliyati

<i>O'qitishning an'anaviy shakli</i>			
Mashg'ulot davomida		Auditoriyadan tashqari vaqtda	
Nazariy materialni o'zlashtirish	Berilgan vazifani bajarish	Berilgan vazifani bajarish	
<i>Flipped learning shakli</i>			
Auditoriyadan tashqari vaqtda		Mashg'ulot davomida	
Nazariy materialni o'zlashtirish	Berilgan vazifani bajarish	Bilimni takomillashtirish	Berilgan vazifani bajarish

Munozara.

Flipped classroom modeli. Ushbu modelning shiori "onlayn o'rganish, oflayn dastur". O'zgartirilgan sinfdan ma'ruzalar va amaliy uy vazifalari elementlari

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

o'zgartiriladi. Talabalar darsdan oldin uyda yangi mazmuni o'rganadilar va darsdagi vaqt faol o'rganish va yangi o'rganilgan ko'nikmalarni qo'llashga bag'ishlanadi. Bu munozaralar, amaliy tadqiqotlar yoki loyiha ishi shaklida amalga oshirilishi mumkin. O'qituvchining vazifasi o'quvchilarni savollarga javob berish va kurs tushunchalarini qo'llashda qo'llab-quvvatlash orqali yo'naltirishdir.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, blended learning ya'ni aralashgan ta'lim o'quvchi, talaba hamda o'qituvchilar uchun ham juda qulay tizim hisoblanadi. LMS (Learning Management Systems) tizimi kamchiliklarini blended learning bartaraf etadi. Jahon miqyosida yuzaga kelgan pandemiya davrida ta'lim tizimini tashkil etishda aralashgan ta'limdan foydalanish muhim samara beradi.

Xullas, blended learningning flipped classroom modeli o'quvchi hamda talabalarni o'z faoliyatini tashkil qilishga o'rgatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Aralashtirilgan ta'limning 6 modeli". *DreamBox*.(2014-11-25).

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

2. Martin, Margi , "Gibrid onlayn model: Yaxshi amaliyot" (2003).
3. www.e-darslar.net- O‘zbek Internet foydalanuvchilari uchun onlayn, elektron darslar portali.
4. www.Intuit.ru- Rossiya Axborot Texnologiyalari Internet universitetining bepul o‘qish kurslari
5. Strauss, Valeriya (2012 yil 22 sentyabr). "[Aralashtirilgan ta'limdan uchta qo'rquv](#)". [Washington Post](#).
6. A.R. Maraximov, S.I.Raxmonqulova «Internet va undan foydalanish asoslari» Toshkent, 2001 yil.
7. M.Fayziyeva “Flipped learning va uning ta’lim jarayoniga amaliy tatbiqi” 2017. Pedagogika 1-son,

